

Sağlık Yönetiminde Veri Tabanlı Karar Alma: Hastane Yöneticilerinin Yapay Zeka Kabulü

Data-Driven Decision Making in Healthcare Management: Hospital Administrators' Acceptance of Artificial Intelligence

Gazi Baran CAMCI¹ | Sümeyra TOPAL²

Makale Bilgisi

¹ Arş. Gör. Dr., Kahramanmaraş
İstiklal Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Kahramanmaraş/Türkiye
ORCID: [0000-0002-2057-1287](https://orcid.org/0000-0002-2057-1287)
E-Mail:
gbaran.camci@istiklal.edu.tr

² Doç. Dr., Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Güllhane
Hemşirelik Fakültesi
Ankara/Türkiye
ORCID: [0000-0001-6316-4043](https://orcid.org/0000-0001-6316-4043)
E-Mail:
sumeyra.topal1@sbu.edu.tr

Öz

Dijital sağlık ekosisteminin hızla dönüşmesiyle birlikte yapay zekâ (YZ) destekli karar destek sistemleri, sağlık yönetiminde klinik, operasyonel ve stratejik süreçlerin yeniden yapılandırılmasında kritik bir araç hâline gelmiştir. YZ, erken tanı, kişiselleştirilmiş tedavi planlaması, hasta akışı yönetimi, kaynak tahsisi, maliyet optimizasyonu ve halk sağlığı risklerinin öngörülmesi gibi alanlarda önemli fırsatlar sunarken, hastane yöneticilerinin bu sistemlere yönelik kabulü teknolojinin etkin ve sürdürülebilir kullanımında belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu derleme, hastane yöneticilerinin YZ tabanlı sistemlere ilişkin algı, tutum ve kaygılarını Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) çerçevesinde incelemekte; teknik altyapı sorunları, veri standardizasyonu eksiklikleri, açıklanabilirlik yetersizliği, veri güvenliği riskleri, hukuki sorumluluk belirsizlikleri, algoritmik önyargılar ve maliyet-fayda değerlendirmelerine ilişkin güçlükleri yönetsel kabulün temel belirleyicileri olarak ortaya koymaktadır. Literatür bulguları, YZ'nin potansiyelinden tam olarak yararlanılabilmesi için ulusal düzeyde yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurum içi YZ politikalarının geliştirilmesi, kullanıcı eğitimlerinin yaygınlaştırılması, şeffaf ve hesap verebilir algoritmaların tercih edilmesi ve insan gözetiminin (human-in-the-loop) korunmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu kapsamda çalışma, sağlık kurumlarında sosyo-teknik temelli, güvenilir ve sürdürülebilir YZ entegrasyonunun sağlanmasına yönelik politika önerileri sunmaktadır. Bu derleme çalışması, sağlık yönetiminde yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinin hastane yöneticileri tarafından benimsenmesine ilişkin güncel eğilimleri ortaya koymak ve bu alandaki kabulü etkileyen faktörleri kapsamlı biçimde incelemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, sağlık yönetimi, teknoloji kabulü.

Sorumlu Yazar:
Gazi Baran CAMCI

Aralık 2025
Cilt:1
Sayı:1
DOI:

Citation:

Camcı, G. B., & Topal, S. (2025).
Sağlık yönetiminde veri tabanlı
karar alma: Hastane
yöneticilerinin yapay zeka
kabulü. *Accessuss Journal of
Management Research*, 1(1), 69-75.

Abstract

With the rapid transformation of the digital health ecosystem, AI-supported decision support systems have become a critical tool in reshaping clinical, operational, and strategic processes within healthcare management. AI offers significant opportunities in areas such as early diagnosis, personalized treatment planning, patient flow management, resource allocation, cost optimization, and forecasting public health risks; however, the acceptance of these systems by hospital administrators is a key determinant of their practical and sustainable use. This review examines hospital administrators' perceptions, attitudes, and concerns regarding AI-based systems within the frameworks of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). It identifies technical infrastructure limitations, data standardization issues, lack of algorithmic explainability, data security risks, legal responsibility uncertainties, algorithmic biases, and challenges related to cost-benefit evaluation as primary determinants of managerial acceptance. The literature indicates that fully leveraging the potential of AI requires strengthening national-level governance mechanisms, developing institutional AI policies, expanding user training, adopting transparent and accountable algorithms, and maintaining the principle of human oversight (human-in-the-loop). In this context, the study offers policy recommendations to support the integration of socio-technical, reliable, and sustainable AI in healthcare organizations. This review was conducted to reveal current trends in the adoption of AI-supported decision support systems in healthcare management and to examine the factors influencing acceptance among hospital administrators comprehensively.

Keywords: Artificial intelligence, healthcare management, technology acceptance.

Giriş

Günümüzde sağlık sektörü, teknolojik dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlardan biri haline gelmiştir. Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekâ (YZ) destekli karar destek sistemleri (KDS) bulunmaktadır. YZ destekli KDS'ler, hem klinik hem de idari süreçlerde veri odaklı, hızlı ve doğru karar almayı destekleyerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve maliyetleri düşürme potansiyeli taşımaktadır (Bulut, 2025). Özellikle tanı doğruluğunu artırma, tedavi planlarını kişiselleştirme, operasyonel verimliliği yükseltme ve halk sağlığı uygulamalarını güçlendirme gibi alanlarda önemli katkılar sunmaktadır (Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025).

Sağlık yönetimi açısından, YZ destekli sistemlerin en kritik rollerinden biri, hastane yöneticilerinin karar alma süreçlerini desteklemesidir. Kaynak tahsisi, hasta akış yönetimi, personel planlaması ve stratejik operasyonel kararlar gibi karmaşık süreçlerde, büyük veri analitiği ve makine öğrenmesi teknikleriyle donatılmış YZ sistemleri, yöneticilere kanıta dayalı, öngörülebilir ve optimize edilmiş çözümler sunabilmektedir (Bulut, 2025; Yorgancıoğlu Tarcan ve ark., 2024). Ancak, bu teknolojilerin başarılı bir şekilde benimsenmesi ve entegre edilmesi, yalnızca teknik bir mesele olmayıp aynı zamanda sosyo-teknik bir dönüşümü gerektirmektedir. Bu süreç, mevcut altyapı, yasal düzenlemeler, kurumsal kültür ve en önemlisi son kullanıcılar olan sağlık profesyonelleri ve yöneticilerinin teknolojiye yönelik tutum ve kabul düzeylerinden derinden etkilenmektedir (Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025).

Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde e-Nabız, Sağlık-Net ve çeşitli yapay zekâ tabanlı tanı destek sistemleri gibi ulusal ölçekte dijital sağlık uygulamaları hayata geçirilmiş olup, "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)" ile bu alandaki dönüşüm hızlandırılmıştır (Yorgancıoğlu Tarcan ve ark., 2024; Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025). Ancak, bu teknolojik yatırımların beklenen verimi sağlaması, büyük ölçüde hastane yöneticileri de dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının bu sistemleri benimseme ve etkin kullanma düzeylerine bağlıdır. Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) gibi teorik

çerçeveler, kullanıcıların algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşullar gibi faktörler temelinde teknolojiyi kabul süreçlerini açıklamaktadır (Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025). Hekimler ve yöneticiler açısından "kara kutu" algısı, hukuki sorumluluk belirsizliği, iş yükü endişeleri ve yetersiz eğitim gibi engeller, YZ sistemlerine yönelik kabulü sınırlandırabilmektedir (Bulut, 2025; Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025).

Bu derleme makalesi, sağlık yönetiminde veri temelli karar alma süreçlerinin dönüşümünde kritik bir role sahip olan hastane yöneticilerinin yapay zekâ destekli sistemlere yönelik kabul düzeylerini ve bu kabulü şekillendiren faktörleri literatür doğrultusunda analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, YZ'nin sağlık yönetimine sunduğu olanaklar, Türkiye'deki mevcut dijitalleşme uygulamaları, entegrasyon sürecinde karşılaşılan sosyo-teknik zorluklar ve yöneticilerin teknolojiye ilişkin algı ve benimseme dinamikleri bütüncül bir çerçevede ele alınmaktadır. Bu kapsamda, dijital dönüşümün sağlık kurumlarında etkin, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik politika geliştirme ve uygulamaya dönük stratejik öneriler sunulması hedeflenmektedir.

Yapay Zekanın Sağlık Yönetimindeki Rolü

Yapay zekâ (YZ), sağlık yönetiminde klinik karar verme süreçlerini destekleme, hasta akışını düzenleme, randevu ve yatak planlamasını optimize etme, personel çalışma çizelgelerini daha etkin oluşturma ve halk sağlığı verilerini analiz ederek riskleri öngörme gibi birçok alanda sağlık hizmetlerinin işleyişini köklü biçimde dönüştüren güçlü bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır (Beede ve ark., 2020; Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025). Klinik karar destek sistemleri, büyük veri setlerini analiz ederek erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirmekte; özellikle radyoloji ve patoloji gibi görüntüleme temelli alanlarda insan uzmanlığına yakın performans sergilemektedir (Bulut, 2023; Rajpurkar ve ark., 2022; Topol, 2023). Bununla birlikte, güven sorunu, algoritmik şeffaflık eksikliği ve iş akışlarına entegrasyon güçlükleri, YZ tabanlı klinik uygulamaların yaygın kullanımının önünde önemli engeller olarak belirtilmektedir

(Magrabi ve ark., 2019; Beede ve ark., 2020; Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025).

YZ'nin operasyonel ve idari süreçlerde kullanımı ise hasta akışının yönetilmesi, randevu ve yatak planlamasının optimize edilmesi, personel çalışma çizelgelerinin oluşturulması, stok-malzeme yönetiminin iyileştirilmesi, belge ve veri işleme süreçlerinin otomasyonu ile kurum içi iletişim ve koordinasyonun hızlandırılması gibi pek çok rutin görevin kolaylaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkılara rağmen sağlık kurumlarında YZ destekli idari uygulamaların benimsenme oranları klinik uygulamalara kıyasla oldukça düşüktür. Literatür, bu durumun temel nedenleri arasında güven eksikliğini, kullanıcıların YZ'ye ilişkin sınırlı bilgi ve eğitim düzeyini, teknolojilerin henüz olgunlaşmamış doğasını, kurumlar arası uyum eksikliğini ve düzenleyici çerçevelerdeki belirsizlikleri göstermektedir (Chen ve ark., 2025; Poon ve ark., 2025; Guleria ve ark., 2024; Singh ve ark., 2025; Sittig & Singh, 2025).

ABD ve Çin gibi yüksek teknoloji yatırımlarına sahip ülkelerde yapılan araştırmalar, yapay zekâ tabanlı klinik dokümantasyon araçlarının sağlık profesyonelleri tarafından hızla benimsendiğini ortaya koymaktadır. Ancak yönetsel ve idari süreçlerde kullanılan YZ uygulamalarının beklenen başarı düzeyine ulaşamadığı; bu durumun özellikle entegrasyon karmaşıklığı, teknik altyapı farklılıkları ve standardizasyon eksikliğinden kaynaklandığı ifade edilmektedir (Guleria ve ark., 2024; Sittig & Singh, 2025).

Halk sağlığı ve epidemiyolojik analizlerde YZ, büyük ve çok boyutlu veri setlerini işleyerek salgınların erken tespit edilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve hastalık örüntülerinin ortaya çıkarılması yoluyla koruyucu ve proaktif sağlık politikalarının geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır (Hoşgör & Güngördü, 2022; Önder, 2022). Bununla birlikte, veri mahremiyeti ihlalleri, algoritmik önyargı, karar mekanizmalarının yeterince şeffaf olmaması ve YZ uygulamalarının mevcut sağlık eşitsizliklerini artırma ihtimali literatürde kültürel, etik ve yönetsel açıdan kritik sorunlar olarak vurgulanmaktadır (Kim ve ark., 2024).

Türkiye bağlamında ise e-Nabız gibi ulusal dijital sağlık platformlarının güvenli, doğru ve

etkin kullanımı, hem halk sağlığı analizlerinin başarısı hem de YZ'nin sağlık ekosistemine sürdürülebilir entegrasyonu açısından stratejik önem taşımaktadır (Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025).

Yapay Zeka Entegrasyonunun Önündeki Engeller

Yapay zekânın (YZ) sağlık yönetimi ve klinik uygulamalardaki dönüştürücü potansiyeline rağmen, etkin ve yaygın entegrasyonunun önünde teknik, organizasyonel ve yasal-etik boyutlarda iç içe geçmiş engeller bulunmaktadır. Teknik açıdan, veri kalitesi ve standardizasyon eksiklikleri, parçalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) altyapısı nedeniyle tutarsız kodlamalar ve hatalı veri girişleri YZ modellerinin güvenilirliğini sınırlamakta; farklı sistemler arasında birlikte çalışabilirlik sorunları entegrasyonu pahalı ve karmaşık hale getirmekte; derin öğrenme algoritmalarının şeffaflık eksikliği ise "kara kutu (black box)" problemiyle hekimlerde güven sorunu yaratmaktadır (Beede ve ark., 2020; Bulut, 2023; Magrabi ve ark., 2019; Özçelik ve Sarıbekiroğlu, 2025; Zihni ve ark., 2020). Organizasyonel düzeyde, YZ araçlarının mevcut iş akışlarını değiştirmesi, süreçlere uyum sağlayamaması veya çalışanlara ek iş yükü getirmesi, kullanım oranlarının azalmasına neden olabilmektedir. Kullanıcı direncinin temelinde ise çoğunlukla sistemlerin doğruluğuna yönelik güvensizlik, hukuki sorumluluğun kimde olduğu konusundaki belirsizlikler ve YZ uygulamalarının iş yükünü arttıracağına dair endişeler bulunmaktadır. Bu faktörler, Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) tarafından da kullanıcı kabulünü etkileyen kritik belirleyiciler olarak tanımlanmakta olup, hem hekimler hem de yöneticiler açısından YZ tabanlı sistemlerin benimsenmesi önünde önemli bariyerler oluşturmaktadır (Davis, 1989; Venkatesh ve ark., 2003; Chen ve ark., 2025; Çiriş ve ark., 2020; Poon ve ark., 2025). Yasal ve etik boyutta ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sağlık verilerinin özel nitelikli olması, veri mahremiyetine uyum zorunluluğu ve etkin anonimleştirme ihtiyacı öne çıkarken; hatalı YZ önerilerinde sorumluluğun kime ait

olduğu konusundaki belirsizlik hukuki riskleri artırmakta; ayrıca algoritmik önyargılar, eğitildiği verideki eşitsizlikleri pekiştirerek sağlıkta adaletsizlikleri derinleştirme riski taşımaktadır (Önder, 2022; Beede ve ark., 2020; Kim ve ark., 2024). YZ'nin sağlıkta etkin entegrasyonu, tüm bu boyutları eş zamanlı ve bütünlük biçimde ele alan sosyo-tekni bir strateji gerektirebilmektedir.

Teknoloji Kabul Teorileri ve Hastane Yöneticileri

Yapay zekâ (YZ) araçlarının hastane yönetiminde etkili biçimde benimsenmesi, teknolojilerin salt varlığından ziyade yöneticilerin bu sistemleri kabul etme ve kullanma niyetlerine bağlıdır. Bu niyeti açıklamak amacıyla geliştirilen en yaygın kuramsal çerçeveler Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model - TAM) ve Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi'dir (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT). Davis (1989) tarafından geliştirilen TAM, kullanıcıların teknolojiye yönelik kabul davranışını iki temel değişken üzerinden açıklar: Algılanan Fayda (Perceived Usefulness) ve Algılanan Kullanım Kolaylığı (Perceived Ease of Use). Buna göre, bir yöneticinin YZ aracının iş performansını artıracığına yönelik inancı ne kadar güçlü ve kullanımını ne kadar zahmetsiz gördüğü ölçüde, benimseme olasılığı artmaktadır (Davis, 1999).

Venkatesh ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen UTAUT ise TAM'ı genişleterek kabul sürecini Performans Beklentisi, Efor Beklentisi, Sosyal Etki ve Kolaylaştırıcı Koşullar olmak üzere dört boyutta ele alır (Venkatesh ve ark., 2003). Özellikle hiyerarşik yapılanmanın belirgin olduğu hastane ortamlarında sosyal etki—örneğin üst yönetimin yönlendirmeleri, meslektaş deneyimleri veya kurumsal beklentiler—kabul sürecini güçlü biçimde şekillendirmektedir. Kolaylaştırıcı koşullar ise kurumsal politikalar, teknik altyapı uyumu, destek mekanizmaları ve yapılandırılmış eğitim programlarını kapsamaktadır (Bozkurt, 2020).

Hastane yöneticileri açısından algılanan fayda; operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi,

zaman tasarrufu, maliyet optimizasyonu ve karar destek kapasitesinin güçlenmesi ile ilişkilendirilirken, algılanan kullanım kolaylığı arayüzün sadeliği, öğrenme eğrisinin kısalığı ve mevcut bilgi sistemleri (örneğin HBYS) ile entegrasyon düzeyi tarafından belirlenmektedir. Chen ve ark. (2025), olumlu erken kullanıcı deneyimlerinin fayda algısını güçlendirdiğini, hatalı çıktılar veya karmaşık kullanım senaryolarının ise kabul niyetini zayıflattığını ortaya koymuştur (Chen ve ark., 2025). Türkiye bağlamında ise YZ kaynaklı hatalarda hukuki sorumluluk belirsizliği, veri güvenliğine ilişkin kaygılar ve sınırlı kullanıcı eğitimi, kabul sürecini daha da karmaşık hâle getirmektedir (Önder, 2022).

Sonuç olarak, YZ araçlarının hastane yönetiminde benimsenmesi yalnızca teknolojik özelliklerle değil; psikolojik, sosyal ve organizasyonel dinamiklerle şekillenmektedir. TAM ve UTAUT gibi teorik modeller, bu karmaşık süreci sistematik biçimde analiz etmeye olanak tanıyarak eğitim programlarının geliştirilmesi, kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve YZ entegrasyonunun başarılı bir şekilde uygulanmasına bilimsel temel sunmaktadır.

Hastane Yöneticilerinin Yapay Zekaya Yönelik Tutum ve Kaygıları

Yapay zekânın (YZ) hastane yönetimine entegrasyonu, yöneticilerin mesleki sorumluluklarını, karar alma süreçlerini ve kurumsal risk yönetimini doğrudan etkileyen yeni bir teknoloji dönemini işaret etmektedir. Bu nedenle yöneticilerin YZ'ye yönelik tutumları çoğu zaman ihtiyatlı bir iyimserlikle pragmatik kaygılar arasında konumlanmakta; söz konusu kaygılar, benimseme sürecini yavaşlatan veya sınırlayan önemli psiko-sosyal bariyerler olarak literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu bariyerlerin başında güven ve şeffaflık ihtiyacı gelmektedir. Bu noktada örgütsel güven düzeyi önemli bir belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır; nitekim güven ortamının tam anlamıyla sağlanamadığı yapılarda belirsizlik ve risk algısının arttığı bilinmektedir (Bakan ve ark., 2025). Yöneticiler, algoritmik doğruluk ve güvenilirlik konusunda ikna edici kanıtlar

beklerken, özellikle derin öğrenme modellerinin açıklanamayan “kara kutu (black box)” doğası güven oluşumunu zorlaştırmaktadır (Magrabi ve ark., 2019). Bu bağlamda, Açıklanabilir Yapay Zekâ (Explainable AI) yaklaşımlarının, yöneticilerin YZ çıktılarının dayandığı mantığı kavrayabilmeleri ve gerektiğinde savunabilmeleri açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilmektedir (Zihni ve ark., 2020).

YZ entegrasyonunda öne çıkan bir diğer kaygı alanı veri güvenliği ve gizliliğidir. Sağlık verilerinin Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özel nitelikli veri olarak tanımlanması, yöneticilerin veri ihlallerine ilişkin hukuki ve kurumsal sorumluluklarını artırmaktadır. Bu nedenle literatürde “tasarımda mahremiyet (privacy by design)” ilkeleriyle geliştirilen YZ araçlarının tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Önder, 2022). Bu durum yalnızca teknik bir zorunluluk değil, aynı zamanda kurumsal itibarın korunması açısından stratejik bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.

Yöneticilerin tutumlarını şekillendiren bir diğer önemli unsur maliyet ve yatırım geri dönüşüne ilişkin belirsizliklerdir. Hastaneler sınırlı bütçelerle faaliyet yürüttüğü için her teknolojik yatırımın gerekçelendirilmesi, maliyet-fayda analizlerinin net biçimde ortaya konması gerekmektedir. YZ entegrasyonu genellikle lisans, altyapı, yazılım entegrasyonu ve danışmanlık giderleri gibi yüksek başlangıç maliyetleri doğurmakta; bunun yanı sıra bakım, güncelleme ve model yeniden eğitimi gibi “gizli maliyetler” toplam sahip olma maliyetini artırmaktadır. Poon ve meslektaşlarının (2025) çalışmasında finansal kaygılar, yöneticiler için YZ benimsenmesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak (%47) rapor edilmiştir (Poon ve ark.,2025). Benzer biçimde Chen ve ark. (2025), yöneticilerin YZ araçlarını kullanırken fayda-zahmet dengesini sorguladıklarını; özellikle komut yazma (prompting) gereksinimi veya çıktıları düzeltme ihtiyacının sağlanan faydayı gölgeleyebildiğini göstermiştir (Chen ve ark., 2025).

YZ kullanımına ilişkin üçüncü kritik boyut hukuki sorumluluk ve risk yönetimidir. YZ uygulamalarının yol açabileceği hatalarda sorumluluğun kime ait olduğuna dair belirsizlik kararı uygulayan hekime mi, sisteme onay veren yönetime mi, yoksa algoritmayı geliştiren

yazılım firmasına mı ait olduğunun tanımlanamaması yöneticiler açısından ciddi bir çekince kaynağıdır (Önder, 2022). Ayrıca algoritmik önyargı riski, veri setlerindeki tarihsel eşitsizliklerin modele yansması sonucu ayrımcı uygulamalara yol açarak kurumu etik ve hukuki açıdan zor durumda bırakabilmektedir. Beede ve ark. (2020), özellikle personel değerlendirme sistemlerinde cinsiyet veya yaş temelli önyargıların ortaya çıkabileceğini ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir (Beede ve ark., 2020), bunun yanında hızla değişen fakat henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış düzenleyici çerçeve, YZ araçlarının gelecekteki uyumluluğuna ilişkin belirsizlik yaratmakta; Poon ve ark. (2025) çalışmasında düzenleyici belirsizliğin yöneticilerin kararlarını etkileyen önemli bir engel olarak %40 oranında rapor edildiği görülmektedir (Poon ve ark.,2025).

Genel olarak değerlendirildiğinde, hastane yöneticilerinin YZ’ye yönelik tutumunun yalnızca teknolojik özelliklere değil, çok katmanlı bir risk-fayda değerlendirmesine dayandığı anlaşılmaktadır. Güven ve şeffaflık gereksiniminin karşılanması, yatırımın geri dönüşüne ilişkin belirsizliklerin azaltılması, veri güvenliği ve hukuki sorumluluğa ilişkin net yönergeler oluşturulması, yöneticilerin kaygılarını azaltarak YZ’nin daha güvenli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde benimsenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yapay Zekanın Başarılı Entegrasyonu

Yapay zekânın (YZ) hastane yönetiminde başarılı ve sürdürülebilir bir biçimde benimsenmesi, salt bir teknoloji yatırımı olarak değil; insan, organizasyon, teknoloji ve politika boyutlarını kapsayan bütüncül bir sosyo-teknik dönüşüm süreci olarak ele alınmalıdır (Özçelik & Sarıbekiroğlu, 2025). Bu kapsam, yalnızca teknik altyapının güçlendirilmesini değil, aynı zamanda yönetim, etik, hukuki çerçeveler ve kullanıcı kapasitesinin eşzamanlı olarak geliştirilmesini gerektirmektedir. Politika ve yönetim düzeyinde, ulusal ölçekte tanımlanmış bir yol haritasının oluşturulması, sağlık kurumlarında YZ yönetim kurullarının kurulması ve geri ödeme mekanizmalarının netleştirilmesi önerilmektedir (Coalition for

Health AI, 2024; Sittig & Singh, 2025; Yiğit & Erdem, 2016). Bu mekanizmalar hem teknolojilerin güvenli kullanımını hem de kurumsal benimsenme süreçlerini destekleyen düzenleyici bir çerçeve sağlamaktadır.

Teknik altyapı açısından, birlikte çalışabilirlik standartlarının zorunlu hale getirilmesi (Bulut, 2023), yüksek kaliteli ve standartlaştırılmış veri havuzlarının oluşturulması (TÜSEB, 2025) ve güvenilir YZ uygulamalarının merkezi bir “YZ Market” platformunda erişilebilir kılınması kritik öneme sahiptir. Bu tür bir altyapı, YZ sistemlerinin hem kurum içi hem kurumlar arası entegrasyonunu kolaylaştırarak kullanım etkinliğini artıracaktır. Eğitim ve kapasite geliştirme boyutunda, sağlık profesyonelleri ve yöneticilere yönelik kapsamlı YZ okuryazarlığı programlarının oluşturulması gerekmektedir (Chen ve ark., 2025; Maskara ve ark., 2017). Ayrıca pilot uygulamalar yoluyla erken benimseyen “iç mütteliklerin” belirlenmesi, kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımlarının benimsenmesi ve sahadan geribildirim toplanması, teknoloji-kullanıcı uyumunun güçlendirilmesi açısından değerlidir (Beede ve ark., 2020). Etik ve hukuki düzenlemeler bağlamında ise net sorumluluk rehberlerinin tanımlanması (Önder, 2022), algoritmik şeffaflık ve bağımsız denetim mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesi (Kim ve ark., 2024) ile karar süreçlerinde “insan gözetiminde” (human-in-the-loop) ilkesinin korunması temel gereklilikler olarak öne çıkmaktadır. Bu ilkeler hem güven tesisini hem de olası hatalar karşısında hesap verebilirliği güçlendirerek YZ uygulamalarının kurumsal kabulünü kolaylaştırmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu derleme, sağlık yönetimde veri tabanlı karar alma süreçlerinin dönüşümünde yapay zekâ (YZ) destekli sistemlerin kritik rolünü ve hastane yöneticilerinin bu teknolojilere yönelik kabul düzeylerini incelemiştir. Sonuçlar, YZ'nin klinik, operasyonel ve toplum sağlığı alanlarında önemli fırsatlar sunduğunu; ancak teknik, organizasyonel, hukuki ve etik engellerin benimsemeyi sınırladığını göstermektedir. Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi

(UTAUT) çerçeveleri, yöneticilerin algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşullar temelinde YZ'ye yönelik tutumlarını anlamada güçlü bir analitik zemin sunmaktadır. Bu kapsamda;

- Ulusal düzeyde YZ entegrasyonu için yol haritası oluşturulmalı ve kurum içi yönetim mekanizmaları güçlendirilmelidir.
- Veri standardizasyonu ve HBYS entegrasyonu sağlanarak birlikte çalışabilirlik artırılmalıdır.
- Açıklanabilir YZ teknikleri geliştirilerek “kara kutu” algısı azaltılmalı, güven ve şeffaflık tesis edilmelidir.
- Hastane yöneticileri ve sağlık profesyonelleri için YZ okuryazarlığı eğitim programları uygulanmalı, pilot projelerle erken benimseyen kullanıcılar desteklenmelidir.
- YZ yatırımlarında maliyet-fayda analizleri şeffaf biçimde yapılmalı, sürdürülebilir finansman modelleri geliştirilmelidir.
- Algoritmik önyargıların denetimi ve sağlık eşitsizliklerini azaltıcı tasarımlar önceliklendirilmelidir.

Karar süreçlerinde “insan gözetiminde” ilkesine bağlı kalınarak nihai sorumluluk insan uzmanlarda olmalıdır.

Araştırmacıların Katkı Oranları: Çalışmanın konusu ve araştırmanın yazım sürecine birinci yazar %60, ikinci yazar %40 oranında katkı sağlamıştır. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Çatışma Beyanı: Yazarların beyan edecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Destekleyen Kurum ve Teşekkür: Bu araştırmanın hazırlanmasında katkı sağlayan herhangi bir kişi veya kurum bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Beede, E., Baylor, E., Hersch, F., Iurchenko, A., Wilcox, L., Ruamviboonsuk, P., & Vardoulakis, L. M. (2020, April). A human-centered evaluation of a deep learning system deployed in clinics for the detection of diabetic retinopathy. In *Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1-12).

- Bozkurt, İ. (2020). Teknoloji kabul modeli çerçevesinde sağlık profesyonellerinin yeni tedavi yöntemlerini kullanma eğilimlerinin incelenmesi (Özel hastane örneği). *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 5(12), 87–101.
- Bulut, C. (2023). Yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinin sağlık sektöründe kullanımı: Sistematik bir derleme. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 9(2), 235–250.
- Bulut, C. (2025). Sağlık kurumlarında yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinin kullanımı. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 11(1), 27–37.
- Chen, J., Liu, Y., Liu, P., Zhao, Y., Zuo, Y., & Duan, H. (2025). Adoption of large language model AI tools in everyday tasks: Multisite cross-sectional qualitative study of Chinese hospital administrators. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e70789.
- Çiriş, M. Ş., Çelik, Y., & Yılmaz, F. (2020). Klinik karar destek sistemlerinin sağlık hizmetlerinde kullanımı. *Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi*, 7(2), 215–224.
- Coalition for Health AI. (2024). *Assurance standards guide*. <https://chai.org/wp-content/uploads/2024/07/CHAI-Assurance-Standards-Guide-6-26-2024.pdf>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Guleria, S., Guptill, J., Kumar, I., (2024). Artificial intelligence integration in healthcare: Perspectives and trends in a survey of U.S. health system leaders. *BMC Digital Health*, 2(1), 80.
- Hoşgör, H., & Güngördü, Z. (2022). Radyolojide yapay zeka: Mevcut durum ve gelecek perspektifleri. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 42(3), 315–322.
- Kim, J. Y., Hasan, A., Kellogg, K. C., et al. (2024). Development and preliminary testing of Health Equity Across the AI Lifecycle (HEAAL): A framework for healthcare delivery organizations to mitigate the risk of AI solutions worsening health inequities. *PLOS Digital Health*, 3, e0000390.
- Magrabi, F., Ammenwerth, E., & McNair, J. B. (2019). Artificial intelligence in clinical decision support: Challenges. *Yearbook of Medical Informatics*, 28(1), 12–17.
- Bakan, İ., Erşahan, B., & Çullu, H. (2025). İşgören sesliliği ve örgütsel güven algısının örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Alan araştırması. *Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 7–20.
- Maskara, R., Şengül, R., & Çelik, Y. (2017). Hekimlerin bilişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 4(2), 85–91.
- Önder, Ö. (2022). Epistemolojik ve etik açıdan klinik karar destek sistemleri. *İSAR Yayınları*, 147–160.
- Özçelik, S., & Sarıbekiroğlu, M. (2025). Türkiye sağlık sisteminde yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemlerinin entegrasyonu için bir sosyo-teknik çerçeve modeli. *International Journal of Social Sciences*, 9(2), 271–294.
- Poon, E. G., Lemak, C. H., Rojas, J. C., Guptill, J., & Classen, D. (2025). Adoption of artificial intelligence in healthcare: Survey of health system priorities, successes, and challenges. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 32(7), 1093–1100.
- Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., & Topol, E. J. (2022). AI in health and medicine. *Nature Medicine*, 28, 31–38.
- Singh, H., Sittig, D. F., & Classen, D. C. (2025). Maximizing the ability of health IT and AI to improve patient safety. *JAMA Internal Medicine*, 185(1), 10–12. <https://doi.org/10.1001/jamaninternmed.2024.4343>
- Sittig, D. F., & Singh, H. (2025). Recommendations to ensure safety of AI in real-world clinical care. *JAMA*, 333(5), 457–458.
- Topol, E. J. (2023). As artificial intelligence goes multimodal, medical applications multiply. *Science*, 381, adk6139.
- TÜSEB. (2025). *Türkiye sağlık veri araştırmaları ve yapay zeka uygulamaları enstitüsü (TÜYZE)*. <https://tuyze.tuseb.gov.tr/>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Yiğit, A., & Erdem, R. (2016). Sağlık teknolojisi değerlendirmesi: Kavramsal bir çerçeve. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Dergisi*, 1(1), 1–19.
- Yorgancıoğlu Tarcan, G., Yalçın Balçık, P., & Sebik, N. B. (2024). Türkiye ve dünyada sağlık hizmetlerinde yapay zekâ. *Lokman Hekim Dergisi*, 14(1), 50–60.
- Zihni, E., Cavusoglu, H., & Benbasat, I. (2020). The “black box” of a clinical decision support system: A study of the effects of system-generated advice characteristics on user compliance. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(5), 1251–1281.